

“SABOT UL-OJIZIYN” ASARI TASAVVUF AHLINING ISHONCH MUHRI SIFATIDA

Shokirov Firdavs Ne’matillo o‘g‘li
Qo‘qon universiteti Andijon filiali o‘qituvchisi, Andijon

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17524768>

Annotatsiya: ushbu maqolada So‘fi Olloyor hazratlarining “Sabot ul-ujiziyn” asari tasavvufiy tafakkur kontekstida tahlil etilgan. Muallif asarning manhajini tahlil qilib, uni nafaqat aqida, balki tasavvuf va tariqat masalalariga oid chuqur ma’naviy-ma’rifiy manba sifatida talqin etadi. Tadqiqot davomida “Sabot ul-ujiziyn”ning asosiy g‘oyasi tariqat ahlining e’tiqodini soflashtirish, ularni bid’at va xurofotlardan asrash, haqiqiy sunniy tasavvuf yo‘liga yo‘naltirish ekanligi aniqlangan. Asarda aqida masalalari bilan bir qatorda pir va murid munosabatlari, avliyolarning karomatlarini, shariatsiz tariqatning mumkin emasligi kabi masalalar keng yoritilgan. Muallif So‘fi Olloyorning bu asari orqali tariqat ahli e’tiqodining ishonchli asosini, ya’ni “tasavvufning ishonch muhrini” yaratganini asoslaydi. Tadqiqot natijalari “Sabot ul-ujiziyn”ni nafaqat diniy-didaktik, balki axloqiy-tasavvufiy meros sifatida o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: So‘fi Olloyor, Sabot ul-ujiziyn, tasavvuf, tariqat, aqida, e’tiqod, pir va murid, karomat.

Abstract: This article analyzes the work of Sufi Alloyar Hazrat “Sabat ul-Ajiziyn” in the context of mystical thought. The author analyzes the methodology of the work and interprets it as a deep spiritual and educational source not only on the issues of faith, but also on the issues of Sufism and the tariqa. During the research, it was determined that the main idea of “Sabat ul-Ajiziyn” is to purify the faith of the followers of the tariqa, protect them from heresy and superstition, and direct them to the path of true Sunni Sufism. In addition to issues of faith, the work extensively covers issues such as the relationship between the pir and the murid, the miracles of the saints, and the impossibility of the tariqa without Sharia. The author substantiates that through this work of Sufi Alloyar, the followers of the tariqa created a reliable basis for their faith, that is, the “seal of trust of Sufism.” The results of the study indicate the need to study “Sabat ul-Ajiziyn” not only as a religious-didactic, but also as a moral-mystical heritage.

Keywords: Sufi Alloyor, Sabat ul-Ajiziyn, Sufism, tariqat, aqeedah, belief, pir and murid, karamat.

Аннотация: В данной статье анализируется произведение суфия Аллояра Хазрата «Сабат ул-Аджизийн» в контексте мистической мысли. Автор анализирует методологию произведения и трактует его как глубокий духовный и просветительский источник не только по вопросам веры, но и по вопросам суфизма и тариката. В ходе исследования было определено, что основная идея «Сабат ул-Аджизийн» заключается в очищении веры последователей тариката, защите их от ереси и суеверий и направлении на путь истинного суннитского суфизма. Помимо вопросов веры, в произведении широко освещаются такие вопросы, как взаимоотношения пира и мюрида, чудеса святых и невозможность тариката без шариата. Автор обосновывает, что благодаря этому труду суфия Аллояра последователи тариката создали надёжную основу своей веры, то есть «печать доверия суфизма». Результаты исследования

свидетельствуют о необходимости изучения «Сабат уль-Аджизийн» не только как религиозно-дидактического, но и как нравственно-мистического наследия.

Ключевые слова: суфий Аллояр, «Сабат уль-Аджизийн», суфизм, тарикат, акида, вероубеждение, пир и мюрид, карамат.

Talabalik paytlarimizda ayni tasavvuf ilmiga qiziqib qolgan vaqtlarimiz edi. Ustozlarimizdan tasavvuf ruhida yozilgan biror asarni berishlarini iltimos qildik. Shunda bizning chekimizga So‘fi Olloyor hazratlarining "Sabot-ul ojizin"dek muhtasham asari tushgandi. Asar ustida yozilgan sharhlarni qiyosiy tadqiq qilib yuzaki tanishganimizda tasavvufdan ko‘ra aqidaga bag‘ishlangan asar sifatida ko‘rganmiz. Muallif ham asar yozilish manhajini quyidagi baytda

Aqida so‘zlarini qildim isbot,

Munga qo'ydim “Sabot-ul ojizin” ot.

deya ko‘zlangan murod asosan aqida masalasi bo‘lganligini ko‘rsatadi. Yana

Aqida bilmagan shaytona eldur,

Agar ming yil amal qilsa yeldur.

deya kelgan baytlar ham bekorga aytilmagan.

Oradan vaqtlar o‘tib So‘fi Olloyor zamoni o‘rganishimiz. Tariqat ahli deya Islom diniga zid amallar qiluvchi toifalar hurujida qolgan davrlar o‘rganishimiz natijasida tushundikki asar manhaji quruq aqida bilan emas ekan.

Bizningcha, esa bu asarda faqat aqida yoki axloq masalalari emas. Uning zamirida tasavvuf, xususan, tariqat ahliga qarata, ularni turli xurofot, bid’atlardan saqlab, chinakam sof tariqatga, sunniy tasavvufga sari intilishiga undaydi. Zero, asarni atroflicha, har bir boblarning mavzular ketma-ketligini o‘rganish asnosida bunga shohid bo‘lamiz. Asarning kirish qismi sifatida an’anaga binoan hamd, na’d qismlari beriladi. Undan so‘ng “Kitob ta’lifining sababi bayoni” beriladi. Ayni shu yerda asar aqida masalalariga bag‘ishlanganligi aytiladi. So‘ng Islom aqidasi o‘id ishonchlarning haddi, chegarasi bizning moturidiy e’tiqodiy mazhabimizga binoan baytlar ipga tiziladi. Allohning borligi, birligi, sifatleri, iymon shartlariga o‘id masalalar, xususan, farishtalarga, payg‘ambarlarga va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning me’rojleri bayoni, sahobayi kiromlarga nisbatan hurmat va ehtiromning haddi berilgandan so‘ngra imomlikka o‘tgan insonlarga nisbatan aqidamizning munosabati haqida bahs yuritadi. Aynan shundan so‘ng “Karomati avliyo bayoni” sarlavhasi ostida

Erur barhaq karomat avliyodin,

Inoyatdur valiylarg‘a Xudodin.

deya valiylarning karomatlari haq ekanligini aytadi.

Bil’aks:

Agar ko‘rsatsa mundog‘ kofir inson,

Ul istidroj erur monandi shayton.

ya’ni bu noodatiy ishning ortida kofir inson bo‘lsa uning nomini karomat emas, istidroj deya aytilib bu ish shaytondan ekanligi aytiladi.

Yana aytiladiki:

Kishi qilsa xilofi hukmi shar’iy,

Ani jinni degil yo mardi sar’iy.

Agar suv ustida yursa o‘shal kas,

Degil: “Chandon bo‘lur suv ustida xas”.

Havog‘a uchsa monandi jindur,

Ani hodiy dema – shaytondindur.

misralarini olaylik. Yoki:

Yaqin bilgil ki ba’zi nomusulmon,

Demish: “Vaqtiki qurbat topsa inson,

Ko‘tarur Haq shariat hukmin andin!”

Bo‘lur yuzi qaro mundog‘ degandin.

deya ba’zi musulmonchilikdan uzoq bo‘lgan toifa vakillari inson amali bilan qaydaydir bir qurbat topsa, ya’ni Allohga yaqinlashsa, Haq taoloning o‘zi undan shariat hukmlarini ko‘tarib qo‘yadi, degay. Bilgilki bundoq degan insonning yuzi qaro bo‘ladi, deydi. Endi bundan keyingi qator baytlar va misralarda shariatsiz tariqat bo‘lmasligini bot-bot takrorlandi. Tariqatga kirmoq yo‘lidagi inson qanday pir tanlashi lozim ekanligi, murshidning fazilatlarini aytib o‘tadi. Ya’ni o‘sha davrda o‘zlarini ravshaniy deya atagan haq yo‘ldan toyilgan toifalarni keltirib o‘tish bilan insonlarni tariqat masalasida nihoyatda xazir bo‘lishga undaydi. Aslida asarda sof aqida masalalari ko‘tarilar ekan, pir va murid munosabatlari, pirlarning karomatlari, adashgan tariqat toifalari, shariatsiz tariqatga yetib bo‘lmasligi masalalaridan bahs qilishi noodatiydek. Lekin bulardan diqqatini qaratgan inson tushunadiki, bu asar shunchaki oddiy bir aqida kitobi emas. Balki tariqat ahlining e’tiqod va ishonchini

tamizlashtiruvchi, soflashtirishga qaratilgan tasavvufning ishonch nishoni, ishonch muhri sifatida ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Саботул-ожизин. Сўфи Оллоёр. Т.: “Чўлпон”, 1991.
2. Рашид Зоҳид. Сўфи Оллоёр. "Саботул ожизин" шарҳи. Равойихур райҳон [Матн] / – Тошкент: "Матбаачи", 2022
3. "Sabot ul-ojiziyin" asariga yozilgan sharhlarning qiyosiy tahlili va ularda tasavvuf g‘oyalarning ochilishi ("Risolayi aziza" va "Ravoyih ur-rayhon" misolida). Shokirov F.N. bitiruv malakaviy ishi. Andijon, 2022.
4. So‘fi Olloyor. Risolai aziza “Sabot ul-ojizin sharhi” (Tuzuvchi: B.Hasan) – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashr, 2000.